

FERMA KONSTRUKSIYALARIGA ASOSLANGAN FRAKTAL TUZILISHLARNING GEOMETRIK MODELLARI

¹Anarova Shahzoda Amanbayevna, ²Uralova Iroda Abduvali qizi, ³Uktamov Umidjon Akramjon o'g'li

¹Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrasida professori, t.f.d., professor, ²Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU, Raqamli texnologiyalar konvergentsiyasi kafedrasida assistenti, ³Marg'ilon shahar Raqamli Texnologiyalar Markazi, IT mutaxassis)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357090>

Annotatsiya. Ushbu maqola ferma konstruksiyalariga asoslangan fraktal tuzilishlarning geometrik modellari va ularning me'morlik va muhandislikdagi amaliy qo'llanilishini o'rganishga bag'ishlangan. Fraktal geometriya, uning o'ziga xos takrorlanish va murakkablik xususiyatlari bilan, qurilish sohasida samarali va barqaror strukturalar yaratishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Maqolada fraktal geometriyaning fermalardagi o'rni, ularning materiallar taqsimoti, yuk taqsimoti va barqarorlikka ta'siri tahlil qilinadi. Fraktallar yordamida fermalar dizaynini optimallashtirish, materiallar samaradorligini oshirish va strukturalarni mustahkamlashning turli metodlari ko'rib chiqiladi. Maqolada Serpin uchburchagi, Koch egri chizig'i, Mandelbrot seti kabi fraktal modellarning fermalarning geometrik dizaynlarida qanday qo'llanilishi haqida misollar keltirilgan. Shuningdek, fraktal geometriyaning barqarorlikni oshirish va energiya samaradorligini yaxshilashdagi o'rni ham muhokama qilinadi. Fraktal strukturalar nafaqat materiallar va kuchlarni samarali taqsimlash imkonini beradi, balki fermalarning ekologik jihatlarini ham yaxshilaydi.

Maqola fraktal geometriyaning qurilish sohasidagi, ayniqsa ferma konstruksiyalaridagi amaliy qo'llanilishi uchun yangi yondoshuvlar va ilmiy ishlanmalar taqdim etadi, bu kelajakda yanada samarali, barqaror va ekologik jihatdan mos tizimlar yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: fraktal geometriya, ferma konstruksiyalari, geometrik modellari, strukturalarni optimallashtirish, materiallar samaradorligi, barqarorlik, fraktal tuzilishlar, arxitektura, muhandislik, dizayn, yuk taqsimoti, energiya samaradorligi, Serpin uchburchagi, Koch egri chizig'i, Mandelbrot seti, ekologik barqarorlik.

Kirish

Me'morchilikda yangi konstruktiv yondashuvlar va texnologiyalarni izlashda, tabiiy va murakkab strukturalaridan foydalanish muhim o'rin tutadi. Fraktal geometriya, tabiiy dunyoda keng tarqalgan va takrorlanadigan strukturalarni modellashtirish uchun juda samarali vosita sifatida ishlatilmoqda. Ferma konstruksiyalari, o'zining yengil va samarali tuzilmalari bilan me'morchilikda keng qo'llaniladigan dizayn turlaridan biridir. Ushbu maqolada fermalar konstruksiyalarining fraktal tuzilishi va uning geometrik modellari ko'rib chiqiladi, shuningdek, fraktal geometriyaning fermalarga qo'llanilishi va bu konstruksiyalarning samaradorligini oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi.

Ferma konstruksiyalarining asosiy prinsiplari va xususiyatlari

Ferma konstruksiyalari - o'zining o'ta yengil, ammo mustahkam strukturasi bilan ajralib turadi. Bu konstruksiyalar odatda to'g'ri chiziqli elementlar, masalan, balka, tyurma va o'rnatilgan elementlar yordamida shakllanadi. Ferma tuzilmalari odatda ikki asosiy funktsiyani bajaradi:

1. **Kuchlarni taqsimlash** – yuklarni ko'proq strukturalarga taqsimlash orqali, tuzilmaning umumiy massasi kamayadi va kuchlar samarali taqsimlanadi.

2. **Barqarorlik** – bu turdagi tuzilmalarda o‘zgaruvchan kuchlar va shakllanishlar mavjud bo‘lib, ularni hisoblashda murakkab geometriya va material xususiyatlari hisobga olinadi.

Ferma konstruksiyasining asosi ko‘pincha tarmoqlangan va o‘zaro bog‘langan elementlardan tashkil topgan shakllardir. Bu strukturalar tasvirlash uchun oddiy geometrik modellardan foydalaniladi, lekin yangi yondoshuvlar, masalan, fraktal geometriya bu strukturalarning murakkablik darajasini tushinishda va optimallashtirishda yordam berishi mumkin.

Ferma konstruksiyalari — bu bir nechta ko‘prik, balka va ustunlardan tashkil topgan yengil, ammo mustahkam strukturalar bo‘lib, asosan katta maydonlarni qoplashda qo‘llaniladi. Ular asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan:

- Tarmoqli elementlar (balka va ustunlar)
- Ulanish elementlari (tyurma, bog‘lash elementlari)
- Kuchlarni taqsimlovchi mexanizmlar (yuklarning tuzilma bo‘ylab samarali taqsimlanishi).

Ferma konstruksiyalari, o‘zining murakkab geometrik tuzilmasi bilan ajralib turadi va aynan shu yerda fraktal geometriya o‘z imkoniyatlarini to‘liq namoyon qiladi.

Fraktal geometriya — matematikada murakkab va takrorlanuvchi shakllar va strukturalarni tavsiflovchi soha bo‘lib, bu geometrik shakllar har bir kichik qismida o‘zining katta shaklini takrorlaydi. Fraktallar nafaqat murakkab tuzilishlarga, balki takrorlanish, o‘zgarish va yuzaga keladigan o‘zgarishlarga asoslanadi. Fraktal shakllar real dunyoda keng tarqalgan: tabiiy shakllar, daraxtlar, daryo tarmoqlari, bulutlar va hokazo, hamda bu shakllar tabiatdagi kuchlarni samarali taqsimlashga yordam beradi. Shunday qilib, fraktallarni me‘morchilikda qo‘llash, nafaqat estetik jihatlarni, balki qurilishning funksional jihatlarni ham yaxshilaydi [1].

Fraktal tuzilmalarning geometriyasi

Fraktallar – bu shakllar yoki strukturalar, ular kichikroq qismlarida o‘z-o‘zini takrorlaydi, ya‘ni ularning shakli har bir miqyosda (yoki kattalikda) o‘xshash bo‘ladi. Fraktallar cheksiz darajada noaniq va murakkab bo‘lishi mumkin, lekin ular tabiiy va sun‘iy strukturalarda ko‘rinadi.

Fraktal geometrik modellari yordamida yaratilgan strukturalar, o‘zlarining takrorlanishi va murakkabliklari tufayli me‘moriy va muhandislik ishlanmalarida yanada samarali va funksional bo‘lishi mumkin. Bu geometriya, fermalar konstruksiyalarida ham ishlatilishi mumkin, chunki ularning tuzilishi ko‘pincha murakkab va o‘zaro bog‘langan bo‘ladi. Fraktal geometriya yordamida tuzilmalarni optimallashtirish, materiallarning ishlash xususiyatlarini yaxshilash va umumiy samaradorlikni oshirish mumkin [2].

Ferma konstruksiyarining fraktal tuzilishlari va geometrik modellari

Ferma konstruksiyalarida fraktal tuzilishlar qo‘llanishi bir nechta foydali jihatlarni taqdim etadi. Ularning asosiy afzalliklari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. **Takrorlanish va modulyatsiya:** Fraktal geometriya yordamida fermalarda takrorlanuvchi elementlarni yaratish mumkin. Bu tuzilmalar o‘zgaruvchan kuchlar va shakllanishlarga nisbatan barqaror bo‘lishi mumkin. Takrorlanadigan elementlar mustahkamlik va barqarorlikni oshiradi. Fraktal shakllar orqali murakkab tizimlarning oddiy modullarini yaratish mumkin, bu esa konstruksiyaning qurilishi va ta‘miri jarayonini osonlashtiradi.

2. **Geometrik modellar va hisoblash:** Ferma konstruksiyalarini yaratishda fraktal geometriya yordamida, strukturaning har bir qismini aniq va samarali tarzda hisoblash mumkin. Fraktal o‘lchovlar va shakllarni aniqlash orqali, qurilish jarayonida zarur bo‘lgan materiallarning miqdori, kuchlar taqsimoti va deformatsiya darajasi aniq bashorat qilinishi mumkin.

3. **Barqarorlik va mustahkamlik:** Fraktal geometrik tuzilmalar fermalarga nisbatan yuqori barqarorlikni ta‘minlaydi. Ferma tuzilmasida har bir elementning o‘zaro bog‘liqligi va kuchlarning

taqsimlanishiga qarab, fraktallar yordamida materiallar va strukturalarning taqsimoti yaxshilanadi. Bu esa, o'z navbatida, qurilmaning mustahkamligini va chidamliligini oshiradi.

4. **Materiallardan tejamkor foydalanish:** Fraktal modellash yordamida fermalarda materiallar tejamkorroq ishlatiladi. Fraktal struktura bilan ishlov berilgan konstruksiyalarda, materialning taqsimoti va yuklarning taqsimlanish tizimi optimallashtiriladi, bu esa zarur materiallar miqdorini kamaytiradi [3].

Fraktal tuzilmalarning asosiy modellari

Ferma konstruksiyalarida fraktal geometriyani qo'llash uchun bir nechta asosiy geometrik modellardan foydalanish mumkin:

1. **Serpin uchburchagi:** Bu modelda uchburchaklar o'z-o'zini takrorlaydigan tarzda kichikroq uchburchaklarga bo'linadi. Ferma konstruksiyasida bu modelni qo'llash orqali yuklarni taqsimlash va strukturaning mustahkamligini oshirish mumkin.

2. **Koch egri chizig'i:** Koch egri chizig'i, bu klassik fraktal shakllardan biri bo'lib, u o'zining takrorlanuvchi va noaniq chiziqlari bilan fermalarga mustahkamlik va murakkablikni qo'shadi. Ushbu model yordamida ferma elementlarining yuk taqsimoti optimallashtiriladi.

3. **Cantor to'plami:** Cantor to'plami - bu fraktal shakl bo'lib, uning xususiyatlari fermalar konstruksiyalarida bo'linadigan qismlar orasida kuchlar taqsimotini o'rganishda qo'llanilishi mumkin.

4. **Barnsley fern:** Barnsley fern modeli tabiiy daraxtlarning tuzilishini simulyatsiya qiladi. Bu model orqali fermalarning ekologik va tabiiy sharoitlarga moslashuvchanligini optimallashtirish mumkin.

5. **Mandelbrot set:** Mandelbrot seti — bu eng mashhur fraktal shakllardan biri bo'lib, u har bir nuqta o'z-o'zini takrorlaydigan xususiyatlarga ega. Bu model fermalar dizaynida yuk taqsimotini va strukturalar orasidagi bog'lanishni optimallashtirishda qo'llaniladi. Mandelbrot seti fermalarning yanada mustahkam va barqaror bo'lishini ta'minlashga yordam beradi.

Ferma konstruksiyalarida fraktal tuzilmalarning afzalliklari

Ferma konstruksiyalarida fraktal tuzilmalarning qo'llanilishi quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- **Material samaradorligi:** Fraktal tuzilishlar yordamida fermalarning materiallaridan samarali foydalanish mumkin. Bu usul konstruksiyaning umumiy og'irligini kamaytiradi, shu bilan birga mustahkamlikni ta'minlaydi.

- **Barqarorlik va mustahkamlik:** Fraktal geometriya yordamida yaratilgan fermalar tabiiy kuchlarga qarshi yuqori chidamlilikka ega bo'ladi, bu esa ularning uzoq muddat ishlashiga imkon beradi.

- **Optimallashtirish:** Fraktal modellash yordamida fermalar tuzilmasining optimal shaklini topish mumkin, bu esa qurilish va ta'mirlash jarayonlarini soddalashtiradi.

- **Ekologik barqarorlik:** Fraktal geometriya yordamida ishlab chiqilgan fermalar atrof-muhitga moslashuvchan bo'lib, kamroq material ishlatib yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Fraktal tuzilishni ferma konstruksiyalariga qo'llashning foydalari

1. **Materiallar samaradorligi:** Fraktal geometriya yordamida fermalarning strukturalari optimallashtiriladi, bu esa materiallarning sarfini kamaytiradi. Misol uchun, fraktal shakllar yordamida yuqori mustahkamlikka erishilgan strukturalar, kamroq material ishlatib, ko'proq kuchni taqsimlaydi va barqarorlikni oshiradi.

2. **Yuk taqsimoti va barqarorlik:** Fraktal geometriya fermalarda yuklarni o'zaro tarqatishda yordam beradi. Fraktal shakllarda kuchlar, kattalik va tuzilmalarga qarab takrorlanadi,

bu esa fermaning barqarorligini oshiradi. Fraktal geometrik modellari, tuzilmaning har bir qismini optimallashtirishga imkon beradi va bu strukturaning ko'proq yukni o'z ichiga olishini ta'minlaydi.

3. **Qurilish va ta'mirlash samaradorligi:** Fraktal strukturalarni qo'llash fermalarning o'rnini o'zgartirish va ularni yangilashni osonlashtiradi. Kichik o'zgarishlar orqali tuzilmaning butun geometrik shakli optimallashtiriladi va strukturadagi kamchiliklarni bartaraf etish mumkin. Bu o'z navbatida, fermalarning uzoq muddat ishlashini ta'minlaydi va ularga doimiy ta'mirni kamaytiradi.

4. **Ekologik yondoshuvlar:** Fraktal geometriya yordamida fermalar atrof-muhitga moslashish va tabiiy resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Ferma konstruksiyalari, tabiiy shakllarni takrorlash orqali ekologik jihatlarni yaxshilaydi. Bu, shuningdek, energiya tejash va chiqindilarni kamaytirishda ham muhim ahamiyatga ega.

5. **Kuchlar ta'minoti va energiya samaradorligi:** Fraktal shakllar yordamida ferma strukturalarida ko'proq energiya tejash imkoniyatlari paydo bo'ladi. Fraktallar yordamida energiya va issiqlikni saqlash tizimlari samarali tashkil qilinadi, chunki ular tabiiy taqsimlash va energiya samaradorligini yaxshilash uchun optimallashtirilgan [4].

Ferma konstruksiyalari uchun fraktal tuzilishlarni optimallashtirishda asosiy maqsad strukturaning barqarorligini oshirish, materiallar va energiya samaradorligini yaxshilashdir. Quyida fraktal geometriyaning asosiy xususiyatlariga asoslangan ferma konstruksiyalarini optimallashtirishga qaratilgan algoritm keltirilgan. Algoritm fraktal tuzilishlarning geometrik xususiyatlari va ularni strukturaviy dizaynda qanday qo'llash mumkinligini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

1. Dastlabki ma'lumotlarni yig'ish

- Ferma konstruksiyasining barcha parametrlarini aniqlash: struktura o'lchamlari, materiallar turlari, yuklar, kuchlar va boshqa parametrlar.
- Dastlabki dizaynni shakllantirish: an'anaviy dizayn yondoshuvlaridan foydalanish, fraktal modelning kiritilishi uchun asosiy parametrlarni belgilash.

2. Fraktal tuzilishlarni tanlash

- Fraktal modelni tanlash (masalan, Serpins uchburchagi, Koch egri chizig'i yoki Mandelbrot seti).
- Tanlangan fraktalning boshlang'ich parametrlarini (masalan, fraktal darajasi, o'lchami) belgilash.
- **Fraktal strukturaning parametrlarini sozlash**
- Fraktalning o'lchamlarini va takrorlanish darajasini sozlash (masalan, har bir qismning o'lchami yoki ko'rsatkichlarini o'zgartirish).
- Fraktal dizaynni ferma konstruksiyasiga moslashtirish uchun geometrik o'zgartirishlar kiritish (masalan, fraktalning burchaklaridagi kuch taqsimotini optimallashtirish).

3. Yuk va kuchlar taqsimotini hisoblash

- Ferma konstruksiyasi ustidagi kuch va yuklarni tahlil qilish.
- Fraktal geometriya yordamida, tuzilmaning har bir qismini mustahkamlash va kuchlar taqsimotini optimallashtirish. Fraktal tuzilishlar yuklarni samarali taqsimlashda yordam beradi.

4. Optimallashtirish usulini qo'llash

- Ferma konstruksiyasining optimallashtirilgan modeli bo'yicha hisoblashlar olib borish. Bunda, fraktal strukturaning har bir qismi kuch va yuklarni taqsimlashda qanday samaradorlikni oshirishini tahlil qilish.

- Fraktal geometriyaning o‘zgartirilgan dizaynlarini sinab ko‘rish (masalan, fraktalning o‘lchamlarini yoki shakllarini o‘zgartirish).
5. **Tizimning barqarorligini tekshirish**
- Ferma konstruksiyasining barqarorligini va mustahkamligini baholash. Bunda fraktal tuzilishlarning strukturalar bilan o‘zaro ta’siri, materiallar va kuchlarning samarali taqsimlanishi hisobga olinadi.
 - Fraktal strukturalarning ekologik va iqtisodiy jihatlarini tahlil qilish, ya’ni energiya sarfini va materiallar samaradorligini hisoblash.
6. **Natijalarni tahlil qilish va yakuniy dizaynni yaratish**
- Model yordamida optimallashtirilgan dizaynni baholash.
 - Ferma konstruksiyasining yakuniy dizaynni yaratish va uni amaliyotga tatbiq qilish.
7. **Sinov va o‘lchovlar**
- Optimallashtirilgan fraktal tuzilish bo‘yicha sinovlar o‘tkazish, tuzilmaning mustahkamligini va samaradorligini amaliyotda tekshirish.
 - Olingan natijalarni tahlil qilish va qo‘shimcha takliflar ishlab chiqish [5].

Algoritmning asosiy yondoshuvi quyidagilardan iborat:

- Fraktal geometriya strukturalarning mustahkamligini, yuk taqsimotini va materiallar samaradorligini optimallashtirishga yordam beradi.
- Har bir fraktal modelning o‘zgartirilgan parametrlari konstruksiyaning turli qismlariga ta’sir qilishi va tizimning yaxshilanishiga olib kelishi mumkin.
- Algoritmni takomillashtirish va qo‘llanilayotgan materiallar bilan moslashtirish orqali zamonaviy fermalar dizaynida fraktal geometriya yondoshuvlarini muvaffaqiyatli tatbiq etish mumkin.

Ushbu algoritmi, fraktal geometriyaning asosiy tamoyillarini ishlab chiqish va fermalar kabi murakkab strukturaviy tizimlarda qo‘llash imkoniyatlarini ochib beradi. Bu esa nafaqat strukturaning mustahkamligini, balki ekologik va energiya samaradorligini oshirishga ham yordam beradi.

Xulosa

Ferma konstruksiyalarida fraktal tuzilmalarning geometrik modellari nafaqat muhandislik va dizayn sohasida, balki materiallar va energiya samaradorligini oshirishda ham katta imkoniyatlar yaratadi. Fraktal geometriya yordamida fermalarning shakli, mustahkamligi va materiallardan samarali foydalanish optimallashtiriladi. Bu yondoshuv me’morlik va muhandislikda yangi imkoniyatlar yaratadi, qurilishning iqtisodiy samaradorligini oshiradi va ekologik jihatdan barqaror tizimlarni ta’minlaydi. Ferma konstruksiyalariga asoslangan fraktal tuzilishlar, nafaqat strukturalarning estetik ko‘rinishini yaxshilash, balki materiallardan samarali foydalanish, barqarorlikni oshirish va ekologik jihatdan barqaror tizimlarni yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Fraktal geometriya yordamida fermalarning shakli va kuch taqsimoti optimallashtiriladi, bu esa ularning uzoq muddat ishlashini va ta’mirga bo‘lgan ehtiyojni kamaytiradi. Ferma konstruksiyalarida fraktal geometriyaning qo‘llanilishi, qurilish va muhandislik sohalarida yangi yondoshuvlarni yaratishga yordam beradi va kelajakda yanada samarali va ekologik jihatdan barqaror tizimlarning qurilishiga turtki beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vasilenko, V. A., & Shalaginov, D. V. (2022). *Fractal Structures in Modern Engineering: Analysis and Application*. *Journal of Civil Engineering and Architecture*, 16(8), 1153–1164.

2. Yang, Y., & Wang, X. (2020). *Fractal Geometries in Structural Engineering: Application in Building and Bridge Design*. *Engineering Structures*, 209, 110225.
3. Saldana, M., & Lopez, D. (2019). *Fractal-Based Design for Sustainable Architecture and Engineering*. *Sustainability*, 11(3), 554.
4. Koch, A., & Gupta, M. (2015). *Fractal Analysis of Structural Systems: Approaches for Optimizing Load Distribution in Complex Systems*. *Computers & Structures*, 158, 50–64.
5. Li, C., & Jiang, Z. (2014). *Fractal Geometry for Structural Design and Analysis*. *Mathematical Problems in Engineering*, 2014, 347530.